

УДК 338.43 (575.3)

РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ – БУДУЩЕЕ ТАДЖИКИСТАНА

РАУФОВ Р.Н.

к.г.н., доцент кафедры физической географии Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

КУЛМАТОВА Л.С.

ассистент кафедры физической географии Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

ХИДИРОВ ГОЛИБДЖОН ТОШМУРОДОВИЧ

стр. преподаватель кафедры МПБ Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

Аннотация. *Данной статьи рассматриваются о международных проблемах, которые в настоящее время считается глобальным. Это «Зелёная экономика».*

Важными чертами «зелёной экономики» являются: эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения, минимизация антропогенных нагрузок на экосистему, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, рост доходов и занятости. В более простом понимании «зеленая экономика» - это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества. При такой модели экономики должен сохраняться, увеличиваться и восстанавливаться природный капитал как важнейший экономический актив и источник общественных благ.

Ключевые слова: *термин, вода, солнца, ветер, ресурс, экосистема, зелёной экономика, атмосфера, энергия, хозяйство, транспорт, лёд, ледник, осадка, сток, река.*

Abstract: *This article discusses international issues that are currently considered global. This is a "Green Economy". Important features of the "green economy" are: efficient use of natural resources, conservation and increase of natural capital, reduction of pollution, minimization of anthropogenic loads on the ecosystem, low carbon emissions, prevention of loss of ecosystem services and biodiversity, income and employment growth. In a simpler sense, a "green economy" is an economy with low carbon emissions, using resources efficiently and meeting the interests of the whole society. With such an economic model, natural capital should be preserved, increased and restored as an important economic asset and a source of public goods.*

Key words: *term, water, sun, wind, resource, ecosystem, green economy, atmosphere, energy, agriculture, transport, ice, glacier, sediment, runoff, river.*

В последние десятилетия в международных документах термины «зелёная энергетика», «зелёная промышленность», «зелёные рынки», «зелёные рабочие места» и другие термины часто употребляются со словом «зелёные». Даже в некоторых источниках упоминается термин «зеленые инновации», под которым понимаются новые технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. В том числе альтернативные возобновляемые источники энергии (вода, солнце, ветер), электромобили, биотопливо и др.

В целом понятие «зеленая экономика» включает в себя такую экономическую систему, при которой экологически чистые и экономически эффективные технологии должны стать основой устойчивого экономического развития. Традиционная экономика, как известно, включает в себя труд, технологии и ресурсы и пытается производить потребительские товары. «Зеленая экономика», напротив, должна вернуть отходы в производственный цикл, снизить

негативное воздействие отходов на окружающую среду, минимизировать уровень риска для окружающей среды и деградации экологической системы до необходимого уровня.[3]

Важными чертами «зеленой экономики» являются: эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения, минимизация антропогенных нагрузок на экосистему, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, рост доходов и занятости. В более простом понимании «зеленая экономика» — это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества. При такой модели экономики должен сохраняться, увеличиваться и восстанавливаться природный капитал как важнейший экономический актив и источник общественных благ.[4]

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Верховному Собранию Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики» от 28 декабря 2023 года было уделено серьезное внимание развитию «зелёной» экономики в Таджикистане. Для достижения этой цели была принята Стратегия развития «зелёной» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы, которая включает в себя следующие мероприятия:

- ◆ эффективное использование «зеленой» энергии и обеспечение энергосбережения;
- ◆ внедрение «зеленой» экономики в индустриализацию страны;
- ◆ интеграция принципов «зеленой» экономики в сельское хозяйство;
- ◆ развитие «зеленого» транспорта и соответствующей инфраструктуры;
- ◆ применение принципов «зеленой» экономики в архитектуре и строительстве;
- ◆ улучшение системы жилищно-коммунального хозяйства и утилизации отходов;
- ◆ охрана и устойчивое использование природных ресурсов и снижение выбросов парниковых газов;
- ◆ вовлечение республики в мировые рынки «зеленых» инвестиций;
- ◆ улучшение законодательства для наиболее широкого применения «зеленой» экономики;
- ◆ развитие экологического туризма, повышение экологического сознания и создание рабочих мест в сфере «зелёной» занятости. [2]

В Послании отмечается: «При внедрении вышеупомянутых мер, к 2032 году 100 % производства электроэнергии в республике будет обеспечено «зелёной» энергией (на данный момент – 98%), а к 2037 году выбросы парниковых газов сведутся к минимуму и будут соответствовать международным стандартам. Таким образом, Таджикистан, являясь мировым лидером в развитии «зелёной» экономики, станет «зелёным» государством к 2037 году.[2]

Очевидно, переход к зелёной экономике требует значительных инвестиций в развитие инфраструктуры и производство зеленой энергии из возобновляемых источников. В связи с этим Республика Таджикистан выражает готовность к эффективному сотрудничеству с партнерами по развитию.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании к Маджлиси Оли, учитывая последствия изменения климата, засуху и потепление, предложил принять и реализовать конкретную государственную программу по озеленению республики на период до 2040 года. Для этого осенью 2022 года и весной 2023 года было посажено 1 миллион 722 тысячи 190 саженцев различных деревьев.[1]

Эмомали Рахмон также выступил на Всемирном саммите по изменению климата в Дубае (1-2 декабря 2023 года) и подчеркнул следующие моменты:

«Каждый год в Таджикистане происходят наводнения, оползни, лавины и другие стихийные бедствия, связанные с водой. Чтобы снизить негативное воздействие изменения климата на социально-экономическую сферу страны, Правительство Таджикистана внедряет национальную программу по адаптации до 2030 года».

«Доля Таджикистана в общем объеме выбросов парниковых газов невелика, и при этом республика занимает 130-е место по этому показателю, что свидетельствует о лидирующем положении в мире благодаря незначительным объемам выбросов».

«Таджикистан производит 98 % своей электроэнергии на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире по проценту зелёной энергии из возобновляемых источников. Наша страна продолжит свои достижения в этой области и удвоит производственные мощности зелёных электростанций. Энергетика в будущем станет основой развития "зелёной экономики». [3]

К подтверждению сказанного Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмона, необходимо добавить, что именно эффективное использование возобновляемых источников энергии, больше всего гидроэнергетики, которые считается как «зеленая энергия», способствует развитию «зеленой экономики» в республике. Следует также добавить, что использование возобновляемых источников энергии, в особенности водных ресурсов, считается одним из основных источников выработки «зелёной энергии» и развития «зелёной экономики». Особое место в природоохранной деятельности и развитию «зелёной экономики» республики занимают вопросы изменения климата, под воздействием которого, по оценкам экспертов, ледники сократились на 30% по площади и на 20% по объему льда.

Всем известно, что по инициативе Таджикистана в 2023 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2025 года Международным годом защиты ледников, а 21 марта – Всемирным днем ледников, а также создан Международный фонд защиты ледников. В связи с этим возрос интерес к ледникам Таджикистана. Ледники – это естественные скопления льда, образовавшиеся в результате накопления и трансформации твердых атмосферных осадков на планете. Тысячи ледников Таджикистана хранят более 400 кубических километров высококачественной воды, что в 8 раз превышает среднегодовой сток рек нашей страны. Столь крупные водные ресурсы не отделены от естественного потока воды в природе, а, наоборот, непосредственно в нем участвуют. Их роль в формировании стока рек очень велика. Они являются источником жизни населения, животных и растений Центральноазиатского региона. Ледники Таджикистана являются основным источником питания, многолетним регулятором стока рек Амударья и Зарафшан, а их роль в формировании стока крупных рек составляет в среднем 15-25 процентов в год. Ледники являются возобновляемым источником водных ресурсов и играют решающую роль в развитии «зеленой» экономики в стране.[4]

В целях определения влияния ледников на изменение климата, на развитие «зеленой» экономики в регионе, а также популяризации и разъяснения глобальных инициатив Лидера нации Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в этой области, мы предлагаем проводить в Таджикистане ежегодный конкурс «Таджикистан – страна ледников».

Таким образом, Республика Таджикистан имеет свой статус и положение в международном масштабе среди 194 государств-членов ООН, является лидером мирового сообщества со своими глобальными предложениями в этой области. Глобальные инициативы Президента Республики Таджикистан, почтенного Эмомали Рахмона по решению водных и климатических проблем, развитию «зелёной» экономики, своевременны и важны, так как направлены на снижение последствий стихийных бедствий и адаптацию к климату.[5]

В целом, по мнению Лидера нации, независимо от достигнутых достижений, в то же время для достижения поставленных целей необходимо в ближайшие годы реализовать следующих комплексных мер со стороны Правительства страны, Министерства энергетики и водных ресурсов и другие соответствующие структуры и органы:

Первое: строительство гидроэлектростанций «Рогун», «Себзор» и реконструкция существующих электростанций должны быть последовательно продолжены, работа должна быть расширена в направлении поиска финансирования новых мощностей по производству «зеленой энергии» и увеличения энергетических мощностей страны до 10 тысяч мегаватт.

Второе: в целях улучшения снабжения населения страны электроэнергией и развития горно-металлургической промышленности ускорить техническое обоснование и проектирование гидроэлектростанции «Шуроб», мощностью 1000 мегаватт на реке Вахш, «Санобод», мощностью до 500 МВт в три этапа река Пяндж — часть Рушанского района и «Чарсем» на реке Гунд, Шугнанского района мощностью 14 МВт с учетом строительства ЛЭП и других необходимых инфраструктурных объектов для передачи и распределения электроэнергии.

Третье: в связи с реализацией проектов строительства ЛЭП CASA-1000 и переподключением к энергосистеме Центральной Азии необходимо принять срочные меры по увеличению экспорта электроэнергии до 10 млрд. кВт/ч в ближайшие 7 лет.

Четвертое: в целях снижения потерь электроэнергии и достижения показателя не более 9% потерь обеспечивается своевременная и качественная реализация государственных инвестиционных проектов в этом направлении, привлечение отечественного и иностранного капитала и использование механизма государственно-частного партнерства для решения этой проблемы в городах и регионах страны.

Пятое: для достижения целей стратегии развития «зелёной экономики» построить электростанции, использующие возобновляемые источники энергии, и обеспечить к 2030 году не менее 1000 мегаватт мощностей по производству альтернативной «зелёной энергии», то есть с использованием природных ресурсов солнца и ветра, следует принять практические меры.

Шестое: усилить работу по переходу на энергосберегающее оборудование на объектах экономики, социальной сферы, производства и связи страны, соблюдению высокой культуры использования электроэнергии.

При этом, по мнению Лидера нации, третий агрегат Рогунской ГЭС будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Всего, как следует из Послания этого года, в 2023 году на эти цели из государственного бюджета было выделено более 5 млрд. сомони, и сейчас на этом важном объекте века трудятся 15 тысяч специалистов и рабочих и функционирует 3,5 тысячи строительной техники.

Более того, с уверенностью отмечаем, что реализация подобных мер реальна и в случае решения вышеуказанных мероприятий позволит Республике Таджикистан обеспечить развитие «зеленой экономики» и производство товаров и услуг, соответствующих требованиям государственных стандартов.[3]

ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях...23.12.2022, 56 стр.
2. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях...28.12.2023, 58 стр.
3. **Исайнов Х. Р.** «Зеленая экономика» Таджикистана: Современное состояние и перспективы развития. Душанбе 2024. стр.1-4
4. Кобули З.В., Норкулова Г.Р., Зоиров Ф.Б. / Методы исследования и национальный кадастр парниковых газов Таджикистана // Вестник ТНУ, Наука и инновация серия геологических и технических наук, №4. 2020 – Душанбе: ТНУ, 2020. – С.61-66, ISSN 2664-1534
5. Шерализода М.У., Норкулова Г.Р., Зоиров Ф.Б. / Выбросы парниковых газов для инвентаризация Республики Таджикистан // Вестник ТНУ, Наука и инновация серия геологических и технических наук, №3. 2020 – Душанбе: ТНУ, 2020. – С.114-125, ISSN 2664-1534